

收藏杂谈系列（1）——红山阴线内“非”字纹探讨(修訂2.0)

原创 泛红山玉研究 泛红山玉研究 2021年7月19日 16:00

在出土的红山玉器中，有一种阴线，底部有很多径向的细纹。业内起了一个非常形象的专用词：“非”字纹（在这里谢谢网友“阿汤”）。这种带“非”字纹的阴线，在红山玉器里很多，良渚也有相似的，一直延续到战汉。大多数应该是加工留下的痕迹。比较特殊的是下面是三件红山出土玉器。

牛河梁第二地点一号冢 17 号墓出土
现藏辽宁省文物考古研究所

日斯台遗址出土。现藏于巴林右旗博物馆。

233、玉鸮背面。

泛红山玉研究

222、玉鸮。高4.4厘米，宽4.6厘米，厚1.7厘米。1982年出土，现藏于巴林右旗博物馆。

223、玉鸮背面。

泛红山玉研究

很多人专家对这些“非”字纹进行了研究，尚没有定论。很多人認為是，破料打孔时留下的痕迹。最有影响的是台北故宫研究院邓淑萍所著“古玉新詮”书中，所表达的观点。看下图：

圖六 後漢出土竹節形器

圖六-1 那日斯台玉鳥背面寬(公分)

圖九-8 玉管 鑽玉571 長7.06 徑1.7-1.92公分

圖六 新華特出土竹節形器

圖六-2 那日斯台玉鳥背有螺線圖

圖九-9 玉管 鑽玉568 長6.73 徑1.66-2.17公分

棕黃色，比重已降為2.79。(圖九、7)後二件，都將一端磨成斜面，也有的兩端都磨成斜面。(圖九、8)有人認為這是為了穿繩成串配戴時，可

圖九-10a 玉管 鑽玉578 長5.24 徑1.8-2公分

圖九-10b 內壁旋痕

圖九-10c 若向內仔細觀察，可知粗細不均、深淺不一的旋痕是不連續的。

那日斯台出土兩件紅山文化風格的玉鳥，背面都帶有長約10公分左右的鑽孔痕，其中一件鑽孔的旋痕甚寬，經測量計算，每道旋痕約寬0.1-0.15公分，與院藏多件玉管上的旋痕風格

1、當時可能採用自然界的沙粒，未經搗細與篩選，直接用作解玉沙，所以在孔壁留下的凹痕粗細深淺不一。
2、這些旋痕都是不連續，不穩定的，推測當時磨沙並非固定在磨棒上，而是與水拌和著，自由地移動。
3、旋痕寬窄不一，經測算寬約0.069至0.1公分，比起新石器時代晚期以後玉器上的旋痕寬得多，顯示此時不但解玉沙粗大，且鑽孔的轉速不快，用力也不勻。

以與兩邊相鄰的其它玉管作較平順的連接而做的設計；這樣的玉管管身剖面常略帶方形，放置桌面時不會隨意滾動；(圖九、8)也有有的管身較長，外壁磨得圓潤，剖面雖沒有明顯的方折面，但一端磨成縮口狀。(圖九、9)圖九、10玉管的中孔較大，留有清晰的旋痕。類似者本院藏有多件，經顯微照相放大後分析可知：
1、當時可能採用自然界的沙粒，未經搗細與篩選，直接用作解玉沙，所以在孔壁留下的凹痕粗細深淺不一。
2、這些旋痕都是不連續，不穩定的，推測當時磨沙並非固定在磨棒上，而是與水拌和著，自由地移動。
3、旋痕寬窄不一，經測算寬約0.069至0.1公分，比起新石器時代晚期以後玉器上的旋痕寬得多，顯示此時不但解玉沙粗大，且鑽孔的轉速不快，用力也不勻。

古玉新詮 1

十分相似。(圖G)此一現象或暗示了與隆洼文化晚期至紅山文化早期的這
玉管，(約距今七五〇〇至六〇〇〇年)
先在塊狀玉料上鑽好長孔，再
石片切割外形，再用滾磨的方式將
壁盡量磨圓。所以不少玉管外壁會
帶方形，而圖九、11玉管外壁還保
了長約2.5公分的直條切割痕。

少數鑽了孔卻沒有切成管的玉料，

經流傳到紅山晚期(約距今五五〇〇至
五〇〇〇年)，還可像圖G那般，被人
們切開來雕琢玉鳥。

紅山文化早期 玉管(圖九、12)

長3.4公分、最大徑2.46公分
孔徑0.77—0.9公分。

圖十二的玉管，玉質、沁色，以
及孔壁的旋痕等都與前述的玉管相似，
但外壁有三道凸脊，凸脊之間的器表

邓研究员所说代表了很多人的看法。这种结论对不对呐？就这只鸮来说，可能对的。但不能解释所有的“非”字纹。也就是说：不能说所有“非”字纹都是这样形成的。

我们分析分析下面这一件。一定会有崭新的看法（几张不同角度，不同光线的照片）。

牛河梁第二地点一号冢 17号墓出土
现藏辽宁省文物考古研究所

因为是博物馆的藏品，不能上手，仅能从照片上做一点简单分析：

- 一、在大阴线内23条细纹。每条细纹宽约0.1公分（参照尼龙线）。每条细纹误差不到0.03公分。
- 二、每条细纹之间距离约0.5公分。特别是下部三分之二，几乎均等。
- 三、每条细线的深度，目测也是相当均匀。
- 四、每条细线的平行度也是相当平行。

请玉雕老师和做过机加工的老师或了解机加工的老师仔细观察这些细节。这点非常重要！！

下面挑出两处重点分析（黄圈1、2）

五、角 $a_1=110$ 度；角 $a_2=100$ 度。

六、角 $b_1=65$ 度；角 $b_2=50$ 度

在上述的基础上，我们能够沿着蓝色箭头方向，用解玉砂打出这样痕迹的孔吗？显然不能！！

1、不可能留下粗细均等、间距均等、深浅均等的痕迹。对！绝对不可能！！

2、不可能留下两条细阴线之间，这样宽的平台。对！绝对不可能！！

3、不可能留下角 a_1 、角 a_2 这样小的角度，角 b_1 、角 b_2 这样大的角度。

4、两条细阴线之间平台也不可能如此平整。

5、另外，通常角 a_1 、角 a_2 的角度大于（ 180 度-角 b_1 、 180 度-角 b_2 ）的角度。也就是说：不应该是锯齿状的，更不应该是倒锯齿状的。

6、细线两边和大阴线缺乏过渡的变化。

真正的孔道是啥样的？加工痕又是啥样的？请您看看下面馆藏孔道。如果还有争议，自己打一个孔，就明白了。

两面对钻（管钻法）的棱台痕迹——河南出土

上面的图是馆藏（我不喜欢引用馆藏。但有人只认馆藏）。我们目测孔道：阴线粗细不等、间距不均，深浅不一；阴线和孔壁边缘也不清晰。孔内加工痕之间更找不到一处“平台”。这恰恰是打孔留下的最自然的痕迹。这样的“非”字纹和上面我们所讨论的第一张“非”字纹**大不一样**。

所以，我的结论是：**这不是钻孔留下的“非”字纹。这是人为的，有意的，专加工出来的“非”字纹！！！！**

呵呵，结论有点雷人，是吧？

人为加工这样为啥？这是另外一个话题。说起来又是一大堆。时间还长着泥，慢慢聊。

下面看个极端例子。可惜不是馆藏，但，是大开门滴！！

红山玉研究

（最后特别感谢高枝福先生提供的资料和帮助）

下面提供几件红山玉器。观察一下一般“非”字纹的表现。这些既不是开料时孔钻留下的，也不是人为加工的。

泛红山玉研究

泛红山玉研究

泛红山玉研究

泛红山玉研究

下一篇：收藏杂谈系列（4）——红山阴线内“非”字纹探讨（续）

更多知識——请关注“泛红山玉研究”

泛红山玉研究公众号

请点击右下角“*在看”——拜托了🙏

一图辨真伪——“亮”的放大图

泛紅山玉器 13 鑑定 10

泛紅山玉器 · 目录

上一篇 · 收藏杂谈系列（4）——红山阴线内“非”字纹探讨（二）（修订2.0）